

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ
«КАРТЫ ПРИРОДЫ»

**Анализ синоптических карт на
метеорологическом сайте
“National weather service NORTHWEST.”**

**ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.**

МОСКВА-2002

Анализируемый канадский сайт погоды “**National weather service NORTHWEST.**” состоит из нескольких страниц с подробным содержанием прогноза на различные сроки и виды метеорологических явлений:

- Выпадение осадков
- Состояние снежного покрова
- Режим рек (в т.ч. вероятность наводнений в весенний период года)
- Облачность
- Температура

Важной особенностью сайта является возможность проведения навигации и выбора как отдельных участков территории, отрезка времени, на который пользователь делает запрос, так и типа метеорологических элементов. В реальном режиме времени можно получить актуальные сведения о состоянии погодных условий территории с точными численными характеристиками. В специальном меню (см. *рис.6*) пользователь указывает, какой тип природных ресурсов его интересует: гидрологические характеристики рек, состояние атмосферы, слой осадков на земле. Интерактивность сайта позволяет получить исчерпывающие сведения на практически любые запросы, и при этом включать/отключать необходимые слои с информацией о гипсометрии, реках, очертаниях бассейнов рек, координатах точек измерений, откуда были получены данные и т.д.

С помощью функции «Update» можно обновить информацию за последние измерения.

На всех картах сайта изображается Северо-Западная территория Канады в различных масштабах, т.е. это сайт не только исключительно национальный, но, более того, предназначенный специально для Северо-Запада Канады.

На *рис.1.* приведен фрагмент ежедневного прогноза осадков, состоящий из 4-х карт, последовательно фиксирующих состояние погоды на промежутки времени через каждые 30 мин: с 17-14 до 18-52. Все карты были созданы за 1 день – 10 декабря 2002. Количество осадков выражено в дюймах. Приблизительный масштаб серии карт (который, однако легко поменять в компьютерном варианте) – 1:10 000 000.

Для отображения количества осадков на карте в качестве способа изображения применялся метод изолиний с послойной окраской. Количество осадков выражено в дюймах. Этот способ выбран удачно, т.к. послойная окраска хорошо передает особенности количественных различий в распределении осадков: для относительно небольшого количества осадков (вплоть до 1.00 дюйма) применяется зеленая гамма цветов (с увеличением интенсивности цвета соответственно

увеличению количества осадков), далее следуют переходные оттенки желтого цвета – для количества 1.00–2.00 дюйма, и, наконец, красные оттенки сигнализируют о критичности состояния территории (возможна засуха).

На *рис2-3* приведен фрагмент 10-дневного прогноза погоды, причем на каждый день приведены 3 карты:

- прогноз осадков,
- максимальная возможная на этот день температура и
- минимально прогнозируемая температура.

В качестве способа изображения на картах применялся способ изолиний с послойной окраской, причем для карты распределения осадков дополнительно приведены изолинии замерзания с высотой (Freezing Level). Температура на всех картах сайта выражена *в градусах по Фаренгейту*, а количество осадков – *в дюймах*, как и принято в американских стандартах.

Для создания таких прогнозных карт применялись не просто математические методы интерполяции, но также учитывалась реальная орографическая обстановка местности, т.к. изотермы, как правило, коррелируют с изогипсами – это хорошо заметно на синоптических картах. - Мне очень понравился такой вариант представления прогноза, т.к. здесь пользователь может увидеть прогнозируемое состояние погоды не только в общих чертах, но и более подробно, наглядно изучить распределение температурных полей на любую территорию.

На картах максимальной/минимальной температур выбрана соответствующая гамма оттенков цветов: территории с самыми низкими температурами (менее 32 град. по Фаренгейту – 0 град. Цельсия) окрашены в холодные тона (лилово-сиреневая гамма), температуры от 0 до 28 град. Цельсия – зеленая гамма, 28 – 68 град Цельсия – желтые оттенки, и выше – ярко-красный. – На мой взгляд, большой недоработкой легенды является то, что в ней присутствуют числовые характеристики, не только не присутствующие на территории (тем более на Северо-Западе Канады – в условиях достаточно умеренного климата), но и вообще в климате нашей планеты (температуры свыше 58 град. Цельсия – более 80 град. по Фаренгейту - надо было полностью исключить из легенды, т.к. они только занимают место и сбивают с толку человека, читающего карту).

По мере устаревания информации на карте карты не сразу удаляются с сайта, а оставляются, но с пометкой “Yesterday's forecast” («Вчерашний прогноз»), (возможно для того, чтобы можно было проверить степень достоверности прогнозов Метеорологического Центра с оказавшимися в реальности условиями либо для дальнейшей фиксации в память компьютера и для научных исследований как

история погодных условий на территории Канады). На *рис. 4-5* приведены фрагменты серии таких карт, отражающих вчерашнее состояние погоды.

На *рис. 6*. показано гидрологическое состояние речной сети Северо-Западной территории Канады, где ареалами показаны участки с возможной опасностью выхода реки из берегов во время половодья:

Легенда карты:

Цветовая гамма выбрана достаточно традиционно для обозначения чрезвычайных природных ситуаций:

- Зелёный цвет соответствует нормальным допустимым условиям уровня вод (80% высоты берегов находится под уровнем воды – обычное природное состояние рек)
- Оранжевые оттенки показывают критическое состояние участков территории (более 90% высоты берегов находится под уровнем воды - №3, и выше - №4)
- Особо опасное состояние обозначено ярко-красным («в состоянии затопления»).

Серым цветом на карте обозначена территория, на которой были проведены действительные гидрологические измерения, полосатым (на карте – верхняя часть территории) – территория, на которой исследования не проводились напрямую, а были промоделированы в лабораторных условиях.